

Yoshlarning ilm-fandagi ro‘li

mahalliy konferensiyasi

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kritik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish (ona tili va adabiyoti fani misolida)

Abdullayeva Zarnigor Evadullo qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika davlat instituti 1-bosqich doktoranti

Annotatsiya. Bu maqolada bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini "ona tili va adabiyoti" fanida kritik fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi metodlardan foydalanish va uning hozirgi zamon bilan chambarchas bog'liqligi haqida fikr yuritilgan. Talabalar jamoasi bilan ishlashning bir necha xil usullari bayon etilgan, tanqidiy fikrlash tamoyillari va undagi muammolarga yechimlar berilgan. Maqolada talabalarning kritik fikrlashini o'stirish yo'llari haqida bayon qilingan va interaktiv usullar bilan dars o'tish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Kritik fikrlash, interaktiv usullar, axborotlar oqimi, muammoli vaziyatlar, taqqoslash, mustaqil fikrlash, talabalar jamoasi

Abstract. This article discusses the use of methods that develop critical thinking skills in the subject of "mother tongue and literature" for future primary school teachers and its close connection with the present. Several different methods of working with a student team are described, the principles of critical thinking and solutions to its problems are given. The article describes ways to develop students' critical thinking and highlights the issues of teaching with interactive methods.

Keywords. Critical thinking, interactive methods, information flow, problem situations, comparison, independent thinking, student team

Абстрактный. В данной статье рассматривается использование методов, развивающих способность критического мышления по предмету «Родной язык и литература» у будущих учителей начальных классов и его тесная связь с современностью. Описано несколько различных методов работы со студенческими группами, даны принципы критического мышления и решения проблем в нем. В статье описаны пути развития критического мышления учащихся и вопросы интерактивного обучения.

Ключевые слова. Критическое мышление, интерактивные методы, информационный поток, проблемные ситуации, сравнение, самостоятельное мышление, студенческий коллектив.

Kirish. Bugungi kunda fan-texnikani jadal taraqqiyoti sharoitida har bir davlat o'zining istiqbol rejalarini belgilar ekan, kelajakda ushbu rejalarini amalga oshiruvchi yosh avlod qobiliyatlarini rivojlantirishga, intellektual salohiyatini yuksaltirishga, ma'naviyatini boyitishga e'tibor berish davr talabidir. Shu sababli mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish hamda ularning haq-huquqlarini muhofaza qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash-bu davlatimizning asosiy maqsadlaridan biridir. Ta'lim tizimi yagona va

uzluksizdir. Ta'lim-tarbiya jarayonini samarali va oqilona tashkil etish o'qituvchilarning metodik bilimiga tayangan holda amalga oshiriladi. Metodik bilimlar o'qituvchilarning davomiy faoliyatida berib boriladi. Oliy ta'limdan so'ng har yili o'qituvchilar malaka oshirish jarayonida metodik bilimlarga ega bo'lishadi. Jumladan, internet orqali ko'plab bilimlar, yangiliklarni bilish hozirda takomillashib bormoqda. Bugun esa dunyoning bir nuqtasida sodir bo'lgan voqea, yangilik xususida yetarli axborot olishimiz uchun atigi bir necha soniya kifoya. Internet bir necha o'n yil ichida shu darajada kuchaydiki, insoniyat ongini egallab oldi. Insonlar monitor qarshisida o'tirgan holda, uydan chiqmasdan hamma bilimlarga ega bo'la boshladi. Bu esa ham vaqtni, ham pulni tejab qolish imkonini bermoqda. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Internet orqali tarqalayotgan axborotlarning hammasi ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi, yoki hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Har xil oqimdagi axborotlarni filtdan o'tkazishni bilish hozirgi zamon talabi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Buning uchun yosh avlodga har qanday axborotni qabul qilmasdan, ularga tanqidiy ruhda qarashni o'rgatish kerak. Raqamli ta'limda tanqidiy fikrlashning ahamiyati kattadir. Ma'lumotni tanqidiy baholash, tahlil qilish va sharhlash qobiliyati to'g'ri va mantiqiy xulosa chiqarish va oqilona qaror qabul qilishga yordam beradi. Bugungi maqolamizda boshlang'ich ta'lim talabalarida qanday qilib kritik fikrlashni rivojlantirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Boshlang'ich ta'lim talabalarida tanqidiy fikrlashni o'stirish uchun bir qancha usullar va metodlardan foydalanish muhim. Talabalar jamoasi bilan ishlashda quyidagilarga e'tibor berish va muammolarni bartaraf etish lozim.

1.Savollar berish: Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'qituvchilar talabalarga doimiy ravishda savollar berishlari kerak. Savollar talabani fikrlashini rag'batlantiradi va mustaqil fikr yuritishlariga yordam beradi.

2.Dalil keltirish: Talabalarga fikrlarini dalillar bilan asoslashni o'rgatish kerak. Bu ularga o'z fikrlarini mustahkamlash, shuningdek, boshqalarning fikrlarini to'g'ri baholash imkonini beradi.

3.Muammolarni tahlil qilish: Talabalarni turli xil muammolarni tahlil qilish va ularni hal qilish yo'llarini o'rgatish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Har bir darsning o'z texnologiyasi bor, o'qituvchi va talabani maqsadi ijobiy natijaga erishishdir. Shuningdek, darsda qanday texnologiyalardan foydalanish ham ularning ixtiyorida. Pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunida aytilganidek, har bir pedagog zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'qitish va tarbiya vositalarini hamda usullarini erkin tanlash va ulardan foydalanish huquqiga ega. Hammasi boshlang'ich ta'limdan boshlanadi, shuning uchun biz bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini metodik tayyorlashga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ularda kritik fikrlashni o'rgansalar o'quvchilar va atrofdagilar bilan ishlay oladi. Talabalarda tanqidiy fikrlashni o'stirish bizga nima uchun kerak?

-o'quvchilarga sifatli ta'lim berish;

-darslarda muammoli vaziyatlar yarata olish;

-yosh avlodga to'g'ri, aniq va ishonchli axborotlar berish;

- o'zlarining malakaviy imtihonlarida yuqori natijalarga erishish;
- boshqa fanlarni yaxshiroq o'zlashtirish;

O'zbekiston- Finlandiya pedagogika instituti 4-kurs boshlang'ich ta'lim talabalari bilan amaliy darsda "Hol, uning turlari: ravish, payt, o'rin, sabab va maqsad hollari joylashish tartibi bo'yicha savol-javob o'tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to'ldirish" mavzusini o'tishda ularning kritik fikrlashini rivojlantiruvchi quyidagi usullardan foydalandik.

1.Interaktiv usullarni qo'llash: Guruh ishlari, muhokamalar, munozaralar va loyihalar kabi interaktiv metodlar yordamida o'qituvchilar o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalarning fikrlariga qarshi fikrlar tuzish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Guruh bilan ishlash jarayonida oddiy tanqidiy savollar algoritmidan foydalaniladi. Ya'ni *biz odatlangan fikrlash doirasidan tashqariga chiqishga undovchi savollar quyida keltirilgan:* Muhokama mavzusi aniqmi? Hol mavzusi bo'yicha hamma qoidalarni to'g'ri deb atash mumkinmi? Barcha qoidalar aytilganmi va isbotlanganmi? Qarama-qarshiliklar yo'qmi? Bu fikrni nima asoslaydi? Bu qoidalar boshqacha qanday bo'lishi mumkin? Keyingi interaktiv mashqimiz "Nega?" texnikasi deb nomlanadi. Bu o'yin quyidagicha bajariladi. Har bir talaba "Nega?" savoliga javob beradi. Payt holi haqidagi ma'lumotga nisbatan besh marta "Nega?" savoli beriladi. Masalan: "Nega payt holi qachon? qay vaqtda? savoliga javob bo'ladi?", "Nima uchun payt ravishlari bilan ifodalanadi?" "Nega payt holi ot so'z turkumi bilan ham ifodalanadi?" "Nima uchun payt holini son bilan ifodalash mumkin?" "Nega payt holi juft so'zlar bilan ifodalanishi mumkin?" Bu mashq muammoni chuqurroq tahlil qilishni o'rgatadi.

2.Muammolar asosida o'qitish: Yangi o'quv materialini o'rganish va mustahkamlash darsning yana bir turi muammoli darslardir. Talabalarning aqliy faoliyati bunday darslarni tashkil etishning asosi hisoblanadi. Muammolarni yechishda o'qituvchi va talabalar birgalikda ishlashlari va tanqidiy fikrlashni qo'llashlari kerak. Muammo qo'yiladi: Lisoniy tahlil qoliplari nima va ularni jamoa bo'lib to'ldiring. Lisoniy tahlil qoliplari hol mavzusini chuqur o'rganishga, taqqoslashga va yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Bu metod o'rganilayotgan mavzuning turli jihatlarini tahlil qilish uchun qo'llaniladi:

Hol	So'rog'i	vazifasi	O'xshashlik	Qo'llanilishi	Muammo vaziyat
Ravish					
Payt					
O'rin					
Maqsad					
Sabab					

Lisoniy tahlil qolip jadval ko'rinishida talabalar jamoasiga beriladi. Muamoli vaziyat qismida talabalar o'zlari hol mavzusi bo'yicha muammolarni yozishadi. Misol uchun, turli darslik va qo'llanmalarda hol mavzusiga har xil yondashuvlar va ularning tahlili muammo sifatida bayon etildi. Talabalar muammoni tahlil qilib,

o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini ko'rib chiqishlari kerak. Bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim qismidir. "Ona tili va adabiyoti" fanidan "Hol , uning turlari: ravish, payt, o'rin, sabab va maqsad hollari joylashish tartibi bo'yicha savol-javob o'tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliqlarini to'ldirish" mavzusini o'tish orqali talabalarda kritik fikrlashni rivojlantirish usullari va undagi muammolarni yechim berish yo'llarini ko'rib chiqdik. Shuningdek, ularda maqsad va sabab holining qo'llanilishi, yasalishi bo'yicha ba'zi chalkashliklarga javob topildi. Hol va uning turlari haqida ma'lumotlarni bir necha marta tekshirish va asosiy manbalarni taqqoslashdan qo'rqmaslik, bir qancha manbalarni qidirish va topish muhimdir.

Xulosa. Tanqidiy fikrlash hayotimizda uchrab turadigan hodisalarda, yashash tarzimizda, ish faoliyatimiz va ilm o'rganishimizda kerak bo'ladi. Doimiy izlanishda, yangi bilimlar o'rganishdan to'xtamaydigan hamda fikr va g'oyalarni boshqa nuqtalardan tahlil qila olgan insonlar muvaffaqiyatli bo'lishadi. Tanqidiy fikrlaydigan talabaning fikrlarini chalkashtirish juda qiyin, sababi u barcha xatolarni va fikrlashdagi har qanday nomuvofiqliklarni osongina aniqlay oladi. Tanqidiy fikrlash ta'limda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu talabalarda mustaqil fikrlash, o'ylangan qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga birinchi yordam beradi. Tanqidiy fikrlash talabalarga bugungi murakkab va tez o'zgaruvchan zamonda kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni yengishda yordam beradigan asosiy qobiliyatdir. Shuning uchun bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kritik fikrlash qobiliyatini har bir darsda rivojlantirib, boyitib borish oliy ta'limning vazifasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni. O'RQ-637-son 23. 09. 2020. Ta'lim to'g'risida (lex.uz)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 31.05.2023-y., 06/23/79/0302-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.05.2022 yildagi PF-134-son
4. O'zbekiston Respublikasi qonuni Pedagogning maqomi to'g'risida. Toshkent sh., 2024-yil 1-fevral, O'RQ-901-son
5. Pedagogika nazariyasi va tarixi [matn]: darslik F. Mirzayeva.- Toshkent: Bayoz, 2024-304 bet.
6. "Bo'lajak o'qituvchining kasbiy pedagogik tayyorgarlik darajalari" A.A.Nurmatov O'zDJTU katta o'qituvchisi. Uzluksiz ta'lim 2024 yil 3-son.
7. Mahoratli pedagog. Jurnal 2024-yil fevral 2-son. Ta'limda innovatsion salohiyat muhim. Matluba Shukurova
8. Internet ma'lumotlari